

НАРУШЕНИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И АЛГОРИТМ СКРИНИНГА

Исмоилова Шоира Тулкиновна,

Заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии
Центрально-Азиатского медицинского университета, PhD.

Умаралиева Умида Мансурали кизи

Клинический ординатор Центральноазиатского
медицинского университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18976840>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 11-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 12- mart 2026 yil

KEY WORDS

менструальный цикл,
нарушения менструации,
аменорея, скрининг,
репродуктивное здоровье.

ABSTRACT

Нарушения менструального цикла (НМЦ) часто связаны с эндокринными, метаболическими и воспалительными заболеваниями и могут приводить к бесплодию и другим репродуктивным нарушениям. Целью настоящего исследования явилось изучение причин нарушений менструального цикла и разработка алгоритма скрининга среди женщин репродуктивного возраста в Ферганском регионе. В исследование были включены 214 женщин в возрасте 16–39 лет. Установлено, что наиболее частыми причинами НМЦ являются синдром поликистозных яичников, гормональные дисфункции, воспалительные заболевания органов малого таза и стресс-индуцированные нарушения. Полученные результаты подтверждают необходимость раннего скрининга и комплексного подхода к диагностике.

Актуальность. Менструальный цикл является важным показателем состояния репродуктивной системы женщины. Нарушения менструальной функции встречаются достаточно часто и могут проявляться прекращением менструаций (аменорея), чрезмерными или болезненными кровотечениями и изменением длительности цикла [1].

По данным клинических исследований, различные нарушения менструального цикла могут выявляться у значительной части пациенток гинекологических клиник, причем у подростков они являются одной из наиболее распространённых гинекологических проблем [2, 3].

Нарушения менструального цикла (НМЦ) часто имеют многофакторную природу и могут быть связаны с эндокринными заболеваниями, стрессом, метаболическими нарушениями, генетическими факторами или применением лекарственных средств [4, 5].

Особое значение имеет синдром поликистозных яичников (СПКЯ), который является одной из ведущих причин менструальной дисфункции и бесплодия. В одном из исследований у женщин с ановуляторными нарушениями СПКЯ был выявлен примерно у 66% пациенток [6, 7].

В связи с высокой распространённостью НМЦ и их влиянием на репродуктивное здоровье разработка эффективных алгоритмов диагностики и скрининга является актуальной задачей современной гинекологии.

Цель исследования. Изучить основные причины нарушений менструального цикла и разработать алгоритм скрининга для раннего выявления данной патологии среди женщин репродуктивного возраста в Ферганском регионе.

Материал и методы исследования. Проведено клиническое наблюдательное исследование в родильном доме Г.Фергана за период исследования 2021–2025 гг.

Объектом исследования является 214 женщин репродуктивного возраста (16–39 лет), обратившихся в гинекологические клиники Ферганского региона с жалобами на нарушения менструального цикла.

Критерии включения:

- наличие нерегулярного менструального цикла;
- отсутствие беременности;
- возраст 16–39 лет.

Применены методы исследования:

- Сбор анамнеза и клиническое обследование;
- УЗИ органов малого таза;
- Гормональное обследование (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, прогестерон);
- Оценка индекса массы тела;
- ПЦР-диагностика инфекций;
- Лапароскопия (по показаниям).

При проведении статистического анализа для обработки результатов использовались методы вариационной статистики: средние значения ($M \pm SD$), χ^2 -критерий, t-критерий Стьюдента, уровень значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования. Проведена возрастная структура пациенток, средний возраст которых составил $26,8 \pm 5,3$ года (табл. 1).

Таблица 1

Возрастная структура пациенток

Возраст	N	%
16-20	38	17,8
21-25	72	33,6
26-30	54	25,2
31-39	50	23,4

Таблица 2

Основные причины нарушений менструального цикла

Причина	n	%
СПКЯ	64	29,9

Гормональные дисфункции	48	22,4
Воспалительные заболевания	36	16,8
Стресс и психоэмоциональные факторы	34	15,9
Эндометриоз	18	8,4
Другие причины	14	6,6

Таблица 3

Клинические формы нарушений

Тип нарушения	n	%
Олигоменорея	72	33,6
Дисменорея	58	27,1
Аменорея	32	15,0
Гиперменорея	28	13,1
Нерегулярный цикл	24	11,2

Алгоритм скрининга нарушений менструального цикла. Предлагаемый алгоритм включает следующие этапы:

1. Первичный скрининг:

- сбор анамнеза;
- оценка длительности и регулярности цикла.

2. Клиническое обследование

- гинекологический осмотр;
- измерение ИМТ.

3. Лабораторная диагностика

- гормональный профиль;
- маркеры воспаления.

4. Инструментальная диагностика

- УЗИ органов малого таза;
- гистероскопия или лапароскопия (по показаниям);

5. Определение тактики лечения.

Обсуждение результатов. Полученные данные свидетельствуют о высокой распространённости нарушений менструального цикла среди женщин репродуктивного возраста. Наиболее частой причиной оказался синдром поликистозных яичников, что соответствует данным международных исследований.

Гормональные нарушения и воспалительные заболевания органов малого таза также занимают значительное место в структуре причин НМЦ. Влияние стрессовых факторов подтверждает роль психоэмоционального состояния в регуляции репродуктивной функции [8, 9].

Результаты исследования показывают, что использование комплексного алгоритма скрининга позволяет своевременно выявлять причины НМЦ и повышать эффективность лечения.

Выводы:

- 1.Нарушения менструального цикла являются распространённой гинекологической патологией среди женщин репродуктивного возраста;
 - 2.Основными причинами НМЦ являются синдром поликистозных яичников, гормональные нарушения и воспалительные заболевания органов малого таза;
 - 3.Важную роль в развитии НМЦ играют стрессовые и метаболические факторы;
- Разработанный алгоритм скрининга позволяет своевременно выявлять причины менструальной дисфункции и повышать эффективность лечения.

Список литературы:

- 1.Серикбаева А.Т., Кахиани Е.И. Особенности менструального цикла у подростков с ожирением. // Акушерство и гинекология. 2025. №8. С. 48–56. (Журналы Эко-Вектор)
- 2.Тожиева И.М. Prevalence of polycystic ovary syndrome in normogonadotropic ovarian insufficiency. // Medical Science of Uzbekistan. 2024. (FDoctors)
- 3.Ашурова Н.Г., Бобокулова С.Б. Прогнозирование нарушений менструально-овариального цикла у девочек-подростков. // Российский вестник акушера-гинеколога. 2024. №5. С. 12–18. (Медиа Сфера)
- 4.Серов В.Н., Прилепская В.Н. Нарушения менструального цикла: современные подходы к диагностике. // Гинекология. 2025. №3. (RCSI Journals Platform)
- 5.Суворова В.В. Нарушения менструального цикла при экстрагенитальных заболеваниях. // Эффективная фармакотерапия. 2023. (Портал uMEDp)
- 6.Parpiyeva, O. R., & Djalalidinova, O. O. (2022). Reproductive Health Issues. Texas Journal of Medical Science, 14, 58-61..
- 7.Parpiyeva, O., & Musayeva, I. (2024). AYOLLARDA REPRODUKTIV SALOMATLIKNI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY METODLARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 3(35), 491-493.
- 8.Ilhomova , S. ., & Parpiyeva , O. . (2024). REPRODUKTIV SALOMATLIK. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(14), 137–139. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/yoitj/article/view/57424>
- 9.O.R.Parpiyeva, & D.Nazarova. (2024). YANGI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(23), 24–27.